

ӨЗБЕК ТІЛІ ВОКАЛИЗМДЕРІ ТУРАЛЫ

Байболатов Нұржан Сәкен ұлы

Гүлстан мемлекеттік педагогикалық институты оқытушысы

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677607>

Аңдатпа: Бұл мақалада тіл дыбыстары, дыбыстың жасалуы, дыбыстардың аксикалық және артикуляциялық жақтан жіктелуі, өзбек тіл біліміндегі вокализмдер және олардың фонетикалық ерекшеліктері туралы сөз қозғалады.

Тірек ұғымдар: дыбыстық тіл, дыбыстар тіркесі, үн, дыбыс, ауа кеңістігі, ритмикалық діріл, салдыр, фонетика, фонема, вертикаль, горизонталь.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о звуках языка, создании звука, классификации звуков с аксической и артикуляционной сторон, вокализмах в узбекском языкознании и их фонетических особенностях.

Ключевые слова: звуковой язык, словосочетание звуков, тон, звук, воздушное пространство, ритмическая вибрация, рисование, фонетика, фонема, вертикаль, горизонталь.

Annotation: This article discusses the sounds of the language, the formation of sound, the classification of sounds from the axic and articulatory side, vocalisms in Uzbek linguistics and their phonetic features.

Keywords: sound language, combination of sounds, tone, sound, air space, rhythmic vibration, pitch, phonetics, phoneme, vertical, horizontal.

Адамның тілі – дыбыстық тіл. Тіл дыбыстары болмаса, тіл өмір сүре алмайды. Егер сөз дыбыстардың тіркесі түрінде айтылмаса, тіл қатынас құралы да, пікір алмасу құралы да бола алмас еді [3].

Жаратылыстағы серпінді (сығылмалы) мүшенің, нәрсенің белгілі бір ортада теңселіп, қозғалуының нәтижесінде пайда болған, құлаққа естілетін әр алуан үн, сыбыс-сылдырдың бәрі – дыбыс деп аталады. Ол бізді қоршаған табиғаттан, әлеуметтік ортадан есту мүшемізге (құлақ) сезіліп, әсер етеді. Дыбыс өтетін орта – ауа кеңістігі. Ауа кеңістігінсіз ешбір дыбыстың жасалып пайда болуы мүмкін емес [7].

Енді дыбыстың жасалуына тоқталақ: ритмикалық дірілдің нәтиже-сінде тон мен мұрын қуысын толтырып тұратын дауыс шымылдығы мен ауаның дірілі жатады. Ритмикалық дірілдің нәтижесінде салдыр пайда болады. Бұған еріннің, тілдің, кішкене тілдің дірілі және сөйлеу мүшелерінің біріне-бірінің жуықтасып немесе түйісіп тұруынан жасалған дыбыстар жатады.

Фонетика ғылымы әлемнің барлық тілінде қолданылатын дыбыстарды сипаттауға тырысады. Айтылым фонетикасы, яғни акустикалық фонетика

дыбыстың физикалық қасиеттерін зерттейді; естілім фонетикасы тындаушылардың дыбысты қабылдауын қарастырады; жасалым фонетикасы, яғни артикуляциялық фонетика тілдегі дыбыстардың сөйлеу мүшелері арқылы шығуын зерттейді [6].

Тіл білімінің бір саласы болып табылатын фонетика (гр. phone – дыбыс) тілдің дыбыстық жүйесін зерттейді [8]. Тіл дыбыстары – күрделі құбылыс. Дыбыс сөйлеу мүшелерінің белгілі бір араласымы (комбинациясы) арқылы жасалады. Дыбыстардың тіркесуі тілде қалыптасқан белгілі бір заңдылық-тарға негізделеді.

Өзбек тілінде тіл дыбыстарының белгілі бір жақтарына орай арналған ғылыми еңбектер де баршылық. Алдымен, өзбек тілінің фонетикалық және грамматикалық салалары бойынша терең ғылыми жұмыстар амалға асырылғандығына назарт аударып көрелік. Бұл бойынша, негізінен, А.Н.Кононов, А.К.Боровков, В.В.Решетов, У.Турсунов, А.Ғуломов, Ш.Шоабдурахманов, Ғ.Абдурахманов, М.Асқаров, Ш.Рахматуллаев, Ф.Абдуллаев, С.Усманов, М.Мирзаев сынды ғалымдардың еңбектері мен қызметтерін атауға болады. Одан кейінгі басқыш А.Сафаев, Ж.Мухтаров, И.Кучқортөев, А.Хожиев, А.Махмудов, С.Отамирзаева, Э.Умаров, А.Нурмонов, Э.Умаров және М.Миртожиевтердің де айрықша еңбектері бар. Өзбек тілі грамматикасы бойынша кең көлемді ғылыми жұмыстар қорытындысы және он тоғыз жұмыстың жиындысы ретінде 1975–1976 жылдары жаралған «Өзбек тілі грамматикасын» айтуға болады.

Өзбек тіл білімінде фонетикаға төмендегіше анықтама береді: фонетика – (гр. phone – дыбыс) тілдің дыбыс құрылысын зерттейтін лингвистиканың бір бөлімі. Ол дыбыстармен байланысты әр түрлі құбылыстарды да қарастырады. Сол себепті, оған тілдің тек қана дыбыс жүйесін тексеруші бөлім сипатында қарау дұрыс емес. Фонетика дыбыстармен байланысты болған құбылыстарға еніп, дыбыстардың пайда болуына (жасалуына) да тікелей қатысатын сөйлеу мүшелері, олардың функциялары, сөйлеу (тіл) барысындағы дыбыстардың өзгерістері мен олардың себептерін, сөйлеудің фонетикалық тұрғыдан жіктелуін қарастыратын сала. Оның маңыздылығы – тілдің дыбыстық жүйесін зерттеу – оның негізгі қызметтерінен саналады. Әр бір тіл өзінің фонетикасына ие. Ол сол тілдегі дыбыстардың пайда болуы (жасалуы) және акустикасының (дыбысталуы) өзіне тән ерекшеліктерін, сол сияқты оның классификациясы-мен

байланысты мәселелерді де қарастырады. Айтылуы (дыбысталу) мен жазылуы тұрғысынан екпін мен буын ерекшеліктерін де зерттейді [1; 6].

Қазіргі өзбек тілінің фонетикасына үңілетін болсақ, онда 29 фонема бар екендігіне куә боламыз. Бұлар да екі топқа (қазақ тілі сияқты) – дауысты және дауыссыз дыбыс болып бөлінеді. Бұл топтар дауыстың айтылуындағы дауыспен салдыр қатысуының дәржесіне орай белгіленеді. Дауыстылар да, дауыссыз да қарама-қарсы белгілер негізінде кіші-кіші топтарға жіктеледі. Мысалы, өзбек тілінде 6 дауысты дыбыс (**И(i); У(u); Е(e); Ў (o'); А(a); О(o)**) бір жүйе болып, олар салдырдың жоқтығымен дауыссыздардан ажыралып тұрады. Дегенмен, бұл жүйенің өзі де ары қарай жіктеледі.

Жалпы алғанда, минимал тілдік бірлік болып саналатын фонема адамның сөйлеу мүшелері арқылы пайда болатын дауыс көріністерінің жалпы үлгісі болып саналады да, шексіз дыбыстың қосылуы негізінде адам санасында мәңгі жасайды. Сөйлеуші осы психо-акустикалық образ негізінде сөйлеу аппараттарын әрекетке келтіріп дыбыс жасайды немесе тыңдаушы өзге жақтан пайда болған дыбысты есітіп, санасындағы үлгіге салыстырып көреді.

Өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында ешқандай кедергіге ұшырамауынан дауысты дыбыс жасалатыны фонетикалық еңбектерде айтылған. Дауысты дыбыстар таза дауыстан құралады да, олардың пайда болуында үн үлпектерінің қызметі болады. Дауысты дыбыстар жүйесі лингвистикалық термин сипатында «вокализм» деп аталады. Өзбек тілінде дауысты дыбыстар, жоғарыда айтқанымыздай алтыға бөлінеді. Латын графикасы негізінде олар төмендегідей болады: **i, e, a, u, o', o**. Өзбек тілінде дауысты дыбыстар үш жақтама классификация жасалады:

1. Тілдің вертикаль (таңдай тік болады) қозғалуына байланысты дауысты дыбыстар. Олар және үшке жіктеледі: а) жоғары тар дауысты: **i, e**; ә) орта кең дауысты: **u, o'**; б) төмен кең дауысты: **a, o**.

2. Тілдің горизонталь (тіл алды және тіл арты) қозғалуына байланысты дауыстылар. Олар және екі түрлі болады: 1. Тіл алды немесе тіл алды қатарындағы дауыстылар: **i, e, a**; 2. Тіл арты немесе артқы қатар дауыстылар: **u, o', o**.

3. Еріннің қатысуына қарай дауыстылар. Олар және екі түрлі болады: 1. Еріндік дауыстылар: **o', u, o**; 2. Еріндік емес дауыстылар: **i, e, a**.

Өзбек тіліндегі дауысты дыбыстарды кестеде төмендегіше беруге болады.
(1-кесте қараңыз)

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

1-кесте

№	Өзбек тілі дыбыстары	
	Латын жазуында	Кирилл жазуында
1	А	А
2	Е	Е
3	О	О
4	О‘	Ў
5	І	И
6	U	У

Өзбек тіл білімінің фонетикасында вокализмдер саны басқа тілдердегі дауыстыларға қарғанда әлденеше аз екендігін байқадық. Дыбыстың таңбасы әріп екендігін білеміз, сөздерді де дыбыстармен тізбектеп айтамыз. Демек, әрбір әріптің де артында дыбыс тұратындығы анық. Дауысты дыбыстардың аз болуы, сөздің айтылуына, нақты естілуіне қиындық туғызатын сияқты. Дыбыс қанша көп болса, сөздер де анық шығатындығына шүбә жоқ. Дегенмен, әр бір тілдің өзіндік ерекшеліктері барлығына да назар аудару қажет сияқты.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Абдурахмонов Ш., Дарвишев Ш. Ҳозирги ўзбек тилидан (фонетика) амалий машғулотлар ишланмаси. – Наманган, 2011. – Б. 6.
2. Аралбаев Ж.А. «Қазақ тілі фонетикасының зерттелуі жайында»// Кітап: Фонетика казахского языка. – Алматы, 1969. – Б. 27-42.
3. Байтұрсынов А. «Қазақ тілінің дыбыстары» // «Жаңа мектеп» журналы, – № 2; «Дыбыстардың жіктелуі». «Төте оқу» 1936, желтоқсан айы, – №30; «Сөз үндістігі». «Төте оқу» 1937, 5 март, – № 7. (Байтұрсынов А. Шығармалары. – Алматы, «Жазушы», 1989; «Қазақстан әйелдері», – № 4, 1989).
4. Бегайдарова Г.С. Тіл дыбыстары туралы жалпы ұғым. Тіл дыбыстарының жасалу жолдары. <https://multiurok.ru/files/til-dybystary-turaly-zhalpy-u-g-ym-til-dybystaryny.html>
5. Мелиоранский П.М. «Краткая грамматика казак-киргизского языка». Часть I. Фонетика и этимология. – СПб., 1894.
6. https://openu.kz/storage/lessons/2016/tl-blmne-krspe_7_lecture.pdf
7. <https://pps.kaznu.kz/ru/Main/FileShow/374139/510/124/635/%D0>
8. https://vk.com/wall331307671_222